

GEOGRAPHICAL SCIENCES

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА АСТАНЫ

Мусаева А.Е.

магистрант

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилёва,

Инкарова Ж.И.

Кандидат биологических наук, ассоциированный профессор

Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева,

г. Астана

Карагойшин Ж.М.

Кандидат биологических наук, старший преподаватель

Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева,

г. Астана

Шыныбек А.У.

магистр, преподаватель

Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева,

г. Астана

THE CURRENT STATE OF THE TRANSPORT INFRASTRUCTURE OF ASTANA

Mussayeva A.,

Masters student

L.N. Gumilyov Eurasian National University

Astana city

Inkarova Zh.,

Candidate of biological Sciences, associate professor

L.N. Gumilyov Eurasian National University

Astana city

Karagoishin Zh.,

Candidate of biological Sciences, senior lecturer

L.N. Gumilyov Eurasian National University

Astana city

Shynybek A.

Master, teacher

L.N. Gumilyov Eurasian National University

Astana city

Аннотация

Транспортная инфраструктура занимает важную роль для определения экономического развития города Астаны. Поэтому непрерывное развитие транспортной инфраструктуры столицы страны может привести к повышению экономической активности и конкурентоспособности по отношению к данному региону. В связи с этим нами было изучено и проанализировано текущее состояние транспортной инфраструктуры города Астаны.

Abstract

Transport infrastructure plays an important role in determining the economic development of Astana city. Therefore, the continuous development of the transport infrastructure of the country's capital can lead to increased economic activity and competitiveness in relation to this region.. In this regard, we have studied and analyzed the current state of the transport infrastructure of Astana.

Ключевые слова: транспорт, инфраструктура, транспортная система, дороги, логистика, инвестиции, автопарк.

Keywords: transport, infrastructure, transport system, roads, logistics, investment, bus fleet.

Как отмечается в Стратегии «Казахстан-2050», транспортная инфраструктура имеет большое значение в социально-экономическом развитии государства. Транспортная система предусматривает обеспечение условий экономического роста, повы-

шения конкурентоспособности отечественной экономики и качества жизни граждан. Освоение регионов, их экономическое развитие, сохранение территориальной целостности страны осуществляются только при наличии развитой транспортной инфраструктуры [1].

Согласно «Плану нации – 100 конкретных шагов», столица Казахстана - город Астана должна стать деловым, культурным и научным центром Евразии, привлекающим исследователей, студентов, предпринимателей, туристов со всего региона. Для достижения этих целей в городе создается современная международная транспортно-логистическая система.

Уровень развития и техническое состояние транспортных путей оказывают непосредственное влияние на улучшение условий деятельности, достижение устойчивого экономического роста, проведение структурных изменений, а также повышение качества жизни граждан.

Согласно направлению стратегии развития города Астаны до 2050 года «Интегрированная транспортная система», эффективная транспортная система, обеспечивающая высокую транспортную мобильность, является важной частью комфортного города и качества жизни. Город должен повысить скорость передвижения и комфорт жителей и гостей города в любое время суток и при любых погодных условиях.

Кроме того, исследователи отмечают, что мировой тренд на цифровизацию может стать источником развития современной транспортной эффективности. В городе есть много возможностей в сферах городской жизни, где цифровые решения могут упростить и оптимизировать многие процессы. Реализация концепции «Smart city», внедрение цифровых технологий в сфере транспорта, здравоохранения, образования и государственных услуг является первым шагом по развитию в данном направлении. В целях оптимизации объектов и процессов в транспортной инфраструктуре, создания актуальных цифровых решений в настоящее время создаются необходимые условия [2].

Целью нашего исследования является изучение современного состояния и перспектив развития транспортной инфраструктуры столицы.

Город Астана является одним из крупнейших транспортных узлов Республики Казахстан, где переплетаются важнейшие коммуникации автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта, осуществляющие республиканские и внешние перевозки пассажиров и грузов, включая связи с прилегающими регионами Российской Федерации.

Геометрическая форма железнодорожного узла города имеет крестообразную форму. В черте столицы расположены 2 железнодорожных вокзала, 4 железнодорожные станции: Астана-1, Өндіріс, Сороковая и Астана Нұрлы Жол [3].

Международный аэропорт "Нурсултан Назарбаев" является единственным воздушным хабом города Астаны для регулярного обслуживания пассажиров и крупнейшим международным аэропортом региона. Пропускная способность аэропорта составляет 8,2 млн. пассажира в год. Так же стоит отметить, что существовавший с 1983 до 2009 года троллейбусный транспорт пользовался спросом, однако этот вид транспорта был вынужден прекратить движение в связи с переносом центра города на застраивавшийся левый берег.

Объектом нашего исследования является транспортная система города Астаны, а именно инфраструктура автомобильного транспорта. В процессе исследования нами были применены следующие методы: исторические, статистические и картографические методы с применением современных геоинформационных технологий ESRI ArcGIS 10.8. При написании статьи нами были использованы данные полученные из материалов Генерального плана города Астаны до 2035 года [3].

Город Астана расположен на степной равнине центральной части страны, граничит с Целиноградским, Шортандинским и Аршалынским районами Акмолинской области. Площадь города - 797,33 км², географические координаты - 51°08' с. ш., 71°26' в. д. (Рисунок 1).

Рисунок 1. Административно-территориальное деление города Астаны.

Примечание - составлено автором

Климат Астаны резко континентальный, с холодной зимой и жарким летом. На территории города в течение всего года можно наблюдать высокую активность ветра. Зимой часто бывают метели, а летом-пыльные бури [4].

Под влиянием интенсивных строительных и промышленных предприятий, на значительной территории почва города подвергается процессам техногенных изменений. В результате на территории города Астаны сформировались техногенные участки почв с нарушенной природной структурой – городские почвы (урбанозёмы) [3].

В настоящее время основная нагрузка по проведению пассажирских перевозок города возлагается на автобусный транспорт. По статистическим

данным, на декабрь 2023 года в парке автобусов Астаны насчитывалось 1357 подвижных составов, в том числе 120 электрических автобусов и 20 гибридных, то есть электрических и дизельных автобусов, 1217 единиц дизельных автобусов, большинство из которых соответствовали стандартам Евро - 6 [5].

На территории города расположены 2 железнодорожных вокзала, 1 аэропорт, 1 автовокзал, 6 автопарков и 28 таксопарков (Рисунок 2). Все автобусные парки расположены на правом берегу, что обеспечивает активное передвижение транспорта именно на этом участке и обуславливает необходимость организации дополнительных автобусных парков на левом берегу.

Рисунок 2. Карта объектов транспортной инфраструктуры города Астаны.

Примечание-составлено автором

Улично-дорожная сеть Астаны в настоящее время активно формируется. Её общая протяженность составляет 1582,7 км, в том числе: магистральные улицы и дороги – 505,8 км; улицы местного значения - 558,5 км, проезды – 518,4 км [3].

Дороги международного и республиканского значения города указаны в таблице 1.

Таблица 1

Автомобильные дороги международного и республиканского значения

№	Индекс дороги	Наименование дороги	Протяженность, км
1	М-36	"Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы, через Костанай, Астана, Караганда"	2042,1
2	А-1	"Астана - Петропавловск, через Кокшетау"	456
3	Р-2	"Астана - Коргалжын" (с подъездом к Коргалжынскому заповеднику)	161
4	Р-3	"Астана - Кабанбай батыра - Энтузиаст - Киевка - Темиртау"	250
5	Р-4	"Астана - Ерейментау - Шидерты"	238
6	Р-10	"Обход Астана"	52,7

Примечание – составлено автором на основе источника [6]

Транспортная инфраструктура является основным фактором, обеспечивающим развитие, процветание экономической сферы в столице. Его успешное развитие, в том числе в целях транзитных перевозок на международном уровне, может стать гарантом его всеобщей интеграции в мировую транспортную систему, внесет значительный вклад и в валовой внутренний продукт страны. Валовой региональный продукт города Астаны в 2023 году составил 7 840 605,4 миллиона тенге, в структуре транспорт и складирование заняло 10,1% всей доли. Транспортная инфраструктура, как перспективная

отрасль, в настоящее время привлекает множество инвестиционных проектов. Как видно на графике на рисунке 3, инвестиции в основной капитал Астаны по направлению транспорт и складирование из года в год растут: наблюдалась динамика градационного роста с 38 840 329 тыс. тенге в 2013 году до 356 358 512 тыс. тенге в 2023 году. В 2017 году под влиянием международной выставки Экспо-2017 в результате многочисленных работ и обновлений в транспортной отрасли объем инвестиций в эту отрасль составил 362 753 680 тыс. тенге [7].

Рисунок 3 инвестиции в основной капитал по направлению транспорт и складирование.

Стоит отметить, что в настоящее время инфраструктура автомобильного транспорта в городе Астане вызывает повышенное внимание властей и проводится определенная работа по унификации всего столичного транспортного комплекса.

Предложения по улучшению транспортной инфраструктуры города Астаны: развитие общественного транспорта с улучшением комфортабельности автобусов и выделением отдельных полос для общественного транспорта; следование примерам транспортных систем развитых стран; замена бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами, альтернативными источниками энергии; развитие велотранспорта; упрощение и оптимизация многих процессов благодаря цифровым решениям в городе.

В заключение можно сказать, что транспортная инфраструктура является одним из основных факторов, обеспечивающих развитие, процветание экономической сферы в столице. Транспортная инфраструктура имеет особое значение в экономическом развитии города Астаны, в следствии развитие транспортной инфраструктуры столицы страны может привести к повышению экономической активности и конкурентоспособности в рамках других мегаполисов.

Список литературы

1. Стратегии и программы Республики Казахстан. Стратегия «Казахстан-2050» [Дата обращения: 06.09.2024].
2. Проект Стратегии развития города Нур-Султан до 2050 года [Электронный ресурс]: <https://maslihat01.kz/kz/news/strategiya-razvitiya-2050> [Дата обращения: 06.09.2024].
3. Генеральный план города Астана до 2035 года [Электронный ресурс]: <https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo/documents/details/487827?lang=ru> [Дата обращения: 06.09.2024].
4. Абдрашитова Т.А. Влияние природно-климатических условий на формирование объектов архитектуры в условиях северного Казахстана (на примере города Астана). IX Международная научная конференция студентов и молодых ученых «Наука и образование 2014» 11 апреля 2014 г. Евразийский университет имени Л.Н. Гумилева. – Астана, 2014. – С. 5830.
5. City Transportation Systems, Управление пассажирского транспорта [Электронный ресурс]: <https://cts.gov.kz> [Дата обращения: 06.09.2024].
6. Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан [Электронный ресурс]: <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011402>
7. Национальное бюро статистики [Электронный ресурс]: <https://stat.gov.kz/> ([Дата обращения: 06.09.2024].